

Educación y Desarrollo Rural: Análisis Conceptual desde un enfoque Comunitario.

Education and Rural Development: Conceptual Analysis from a Community Approach.

Autores:

Tatiana Verónica Garcés Aguirre

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: tati_garces@hotmail.com

Manuel Alfredo Plaza Castillo

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: placita66@hotmail.com

Myrian Verónica Vera Mera

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: miryan.vera.mera@utelvt.edu.ec

Ronny Joel Angulo Guerrero

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: ronny.angulo@utelvt.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Garcés Aguirre, T., Plaza Castillo, M., Angulo Guerrero, R. y Vera Mera, M. (2023). Educación y Desarrollo Rural: Análisis Conceptual desde un enfoque Comunitario: *Revista Social Fronteriza* 3(1) pp. 60 -74 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7539181>

Enviado: noviembre 21, 2022 **Aceptado:** diciembre 29, 2022 **Publicado** enero 5, 2023

Resumen

La educación para la población rural es un fenómeno con particularidades económicas, culturales y sociales que demandan intervenciones y análisis específicos. No obstante, es recurrente un abordaje superfluo que simplemente relaciona el aumento de la escolarización con el aumento de ingresos, por medio del énfasis en contenidos agropecuarios. En oposición a esta mirada se analizan: a) las características de la educación rural que incluyen tanto diferencias propias de las comunidades y personas participantes, como aquellas relacionadas al histórico abandono institucional de las zonas rurales, b) la debilidad de las usuales relaciones hechas entre educación y desarrollo y c) la responsabilidad asignada socialmente a la educación, esperando consiga transformaciones estructurales por sí sola. Por medio del análisis de la política pública encargada de intervenir este tema en Ecuador se busca problematizar la educación rural y su aporte al desarrollo rural. Así mismo se pretende visibilizar componentes no económicos de dicho desarrollo y llamar la atención sobre la importancia de centrar el análisis en el bienestar de las personas, complementando los enfoques de desarrollo rural con el desarrollo humano, el cual valora a las personas y su bienestar como el objetivo último del desarrollo revertiendo la tendencia del desarrollo rural a subordinar temas no económicos.

Palabras claves: educación; desarrollo; visibilizar; fenómeno.

Abstract

Education for the rural population is a phenomenon with economic, cultural and social particularities that demand specific interventions and analysis. However, a superfluous approach is recurrent that simply relates the increase in schooling with the increase in income, through the emphasis on agricultural content. In opposition to this perspective, the following are analyzed: a) the characteristics of rural education that include both differences of the participating communities and people, as well as those related to the historical institutional abandonment of rural areas, b) the weakness of the usual relationships made between education and development and c) the responsibility socially assigned to education, hoping it achieves structural transformations by itself. Through the analysis of the public policy in charge of intervening on this issue in Ecuador, it seeks to problematize rural education and its contribution to rural development. Likewise, it is intended to make visible non-economic components of said development and draw attention to the importance of focusing the analysis on the well-being of people, complementing rural development approaches with human development, which values people and their well-being as the ultimate goal of development by reversing the tendency of rural development to subordinate non-economic issues.

Keywords: education; development; visibility; phenomenon.

Introducción

La educación debería ser una problemática central para los enfoques de desarrollo rural. Si realmente pretendemos considerar las distintas rutas de salida de la pobreza estos enfoques deben superar la mirada productivista y tener en cuenta otros aspectos del desarrollo humano dentro del desarrollo rural.

La educación no sólo es un derecho fundamental que cualquier enfoque de desarrollo debe promover por sí mismo, sino que además es generador de otros derechos y soporte esencial para el aprovechamiento de activos propios de estas comunidades, exaltados por el desarrollo rural como el capital social y los saberes tradicionales.

Del mismo modo y si bien los estudios rurales han desbordado lo agrario, los nuevos enfoques de análisis tienen una mirada territorial y local que, aunque relevante, no ha entrado en discusión con las diferentes políticas sectoriales que intervienen en las zonas rurales y en especial con las políticas sociales.

No obstante, es irrefutable el adelanto teórico y metodológico que los estudios rurales han hecho sobre el problema de la pobreza y el rezago de las zonas rurales latinoamericanas en los últimos 20 años.

Algunos de sus principales avances son la implementación de metodologías de investigación participativas; la identificación de capitales y agentes determinantes para el desarrollo de las regiones, pero históricamente invisibilizados; y principalmente la disociación entre los conceptos rural y agrario y el reconocimiento de la creación de valor agregado como parte de la actividad productiva de este último.

Asimismo, los estudios rurales han dado continuidad a su interés en el aspecto económico a través del estudio de las transformaciones socio-económicas que ha vivido la ruralidad latinoamericana en los últimos 30 años, lo que ha permitido identificar que estas transformaciones no sólo aumentaron la desigualdad, sino que además la complejizaron más allá de la estructura bi-modal de propiedad de la tierra

característica de América Latina, perpetuando el ejercicio de ciudadanía subalternidad de las y los habitantes rurales.

Las sociedades rurales de América Latina están atravesando grandes transformaciones: los patrones de urbanización han cambiado y los centros urbanos de tamaño pequeño y medio, así como las interacciones rurales-urbanas, han cobrado una creciente relevancia; los mercados laborales se han diversificado y el empleo rural no-agrícola ha ido ganando terreno; el campo se ha envejecido y feminizado, pues los jóvenes, especialmente los varones, están migrando; y los sistemas agroalimentarios se han complejizado, a la par que se ha profundizado la dualidad entre un segmento altamente productivo inserto en los mercados globales y otro más rezagado y precario.

Sus habitantes experimentan estas tensiones de diversas formas. Los territorios rurales y sus habitantes han estado rezagados por décadas en términos de desarrollo humano y bienestar respecto de los urbanos. Hoy sigue siendo así, pero en un contexto diferente.

El crecimiento de la población y el ensanchamiento de las clases medias redundan en un aumento de la demanda por alimentos; los fenómenos asociados al cambio climático invitan a volver la mirada a las zonas con servicios ecosistémicos desde una perspectiva de sostenibilidad y resiliencia; y la región transita por una etapa de bono demográfico en la que los jóvenes representan un potencial transformador para abrir oportunidades de bienestar. Por todo ello, el desarrollo rural no solo no ha perdido vigencia, sino que se hace más necesario que nunca.

La educación debe ser una problemática central para los enfoques de desarrollo rural. Si en realidad pretendemos tener en cuenta las diferentes rutas de salida de la pobreza dichos enfoques tienen que superar la mirada productivista y considerar otros puntos del desarrollo humano dentro del desarrollo rural. La enseñanza no únicamente es un derecho importante que cualquier enfoque de desarrollo debería fomentar por sí mismo, sino que también es generador de otros derechos y soporte importante para el aprovechamiento de activos propios de estas sociedades, exaltados por el desarrollo rural como el capital social y los saberes clásicos.

De igual modo y si bien los estudios rurales han desbordado lo agrario, los nuevos enfoques de estudio poseen una mirada territorial y local que, aunque importante, no ha entrado en controversia con las diversas políticas sectoriales que intervienen en las regiones rurales y en particular con las políticas sociales. Sin embargo, es irrefutable el avance teórico y metodológico que los estudios rurales hicieron sobre el problema de la pobreza y el rezago de las regiones rurales latinoamericanas en los últimos 20 años.

Ciertos de sus primordiales adelantos son la utilización de metodologías de indagación participativas; la identificación de capitales y agentes determinantes para el desarrollo de las zonas, empero históricamente invisibilizados; y primordialmente la disociación entre los conceptos rural y agrario y el reconocimiento de la construcción de costo añadido como parte de la actividad provechosa de este último.

Asimismo, los estudios rurales han dado continuidad a su interés en la apariencia económica por medio del análisis de las transformaciones socio-económicas que ha vivido la ruralidad latinoamericana en los últimos 30 años, lo cual permitió detectar que estas transformaciones no solamente incrementaron la diferencia, sino que también la complejizaron más allá de la composición bimodal de propiedad de la tierra característica de Latinoamérica, perpetuando el ejercicio de ciudadanía subalternidad de las y los pobladores rurales. En este sentido y en aras de complementar dichos estudios rurales, pretendemos laborar puntos pocos explorados como son los derechos sociales y culturales.

Educación y Desarrollo Humano

Consideramos pertinente examinar las políticas públicas para la población rural a partir de la visión del desarrollo humano o enfoque de habilidades por numerosas causas. Segundo, la teoría del desarrollo humano parte de la necesidad de hacer explícitos los criterios y valores que sustentan cualquier participación social, que es justamente lo cual pretendemos develar en las políticas públicas de enseñanza rural.

Como señalábamos, el crecimiento de la cobertura se ha convertido en la finalidad casi exclusivo. Este cambio transforma los principios primordiales como política pública

puesto que concentra su mediación en la escolarización, alejándose de los primeros diagnósticos de carácter holístico.

El papel de la enseñanza en el desarrollo

En cuanto al papel de la enseñanza, el programa identifica, basándose en un solo análisis, que el incremento del grado educativo crea un incremento del ingreso rural.

Entender la dificultad de los países y fomentar correctamente procesos de desarrollo en ellos representa un reto metodológico. Una iniciativa que RIMISP vino desarrollando e implementando en la zona, para recoger la iniciativa relacional e interactiva de territorio, es la de países funcionales. organizaciones y sus organizaciones.

La funcionalidad de la región puede constituirse por medio de diversos mecanismos, incluyendo mercados laborales, mercados de bienes o servicios, redes sociales, identidad étnica o cultural y además organización político-administrativa del Estado que crea espacios de servicios públicos.

Es mencionar, un grupo de ciudades tienen la posibilidad de ser parte de un mismo territorio servible si las personas viven allí y se desplazan primordialmente entre ellas para laborar, para entrar a servicios públicos y privados, para mercar y vender, o para interactuar con los individuos y empresas que son parte de su red social y desarrollo rural.

¿Cómo se ha entendido lo rural en América Latina y qué implicaciones ha tenido?

Hablar de lo rural hoy en día supone contraponer distintos imaginarios, unos más arraigados y otros más recientes. El primero sitúa a lo rural como aquello por oposición a lo urbano, es decir, bajo la negatividad de lo que no es moderno y desarrollado, sino más bien atrasado, tradicional, agrícola, rústico, salvaje o resistente a los cambios (Romero, 2012). En el otro polo está la mirada romántica de aquel espacio tranquilo, silencioso, seguro y pausado, que se construye como la imagen de un espacio protegido, liberado de las exigencias que impone la vida en la ciudad (Araujo, 2018).

Entre ambos imaginarios aparece una noción más compleja y basada en evidencias que entiende lo rural como un espacio atravesado por profundas transformaciones y caracterizado fundamentalmente por una diversificación de actividades económicas (cada vez menos agrícola), con fuertes vínculos e interacciones de todo tipo, con lo urbano (económicas, sociales, culturales), y con una población más cercana culturalmente a los paradigmas urbanos, debido a la ampliación de las vías físicas y a las tecnologías de comunicación, sobre todo en los jóvenes (Berdegué, J. A. y otros, 2014)

¿Cómo entendemos el territorio?

Definiciones para una perspectiva territorial. El concepto de territorio se presenta como una llave que permite abrir la clausura de lo rural como opuesto a lo urbano en un esquema dicotómico rígido (que ignora la multiplicidad de interacciones entre lo rural y lo urbano, así como los espacios intermedios que configuran geografías sociales distintivas) y como un ámbito estrictamente sectorial vinculado a lo agrícola (y no multifuncional y de pluriactividad como ha demostrado ser). Ello tiene una implicancia directa no solo en la comprensión de lo rural, sino también en las acciones de política pública e iniciativas dirigidas al desarrollo rural, por cuanto exigen la coordinación de distintos actores, visiones y acciones, requiriendo una perspectiva multisectorial y multidisciplinaria. El territorio, tomando la definición clásica para los estudios de desarrollo rural de Schejtman y Berdegué (2004, pág. 5), “es un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos” sobre el que se ejerce algún tipo de autoridad (Agnew, 2005). La clave aquí es la comprensión del territorio como una construcción social, donde los actores son quienes configuran con sus relaciones el significado y la apropiación de un determinado espacio físico y social. Estas relaciones son tanto de colaboración como de conflicto y el espacio que es apropiado y significado por los actores (dotado de territorialidad) es a la vez un medio de afirmación para ellos mismos y su identidad (Porto-Gonçalves, 2009).

Origen y elementos centrales del enfoque territorial

El enfoque territorial del desarrollo o desarrollo territorial rural (DTR), como ha sido más conocido en América Latina surgió como respuesta a los deficientes resultados de las estrategias desplegadas hasta fines de la década de 1990 para superar la pobreza rural, en un contexto de agudización de esta tras las medidas de ajuste estructural impulsadas en la era neoliberal. La crítica surgió respecto de las estrategias de especialización sectorial (agrícola) y la planificación centralizada de las políticas, que no reconocían la diversificación de las economías rurales y la pérdida de peso de la agricultura en el producto y en el empleo, así como los avances en la construcción de sociedades democráticas con mayor participación y papel activo de los actores sociales y territoriales (Veiga, 2002; Berdegué y Favareto, 2019). Como referencia internacional estaba la experiencia de las políticas de desarrollo rural europeas y la iniciativa LEADER, que si bien compartía varios de los elementos con el DTR, lo hacía en un contexto en que se planteaba poner en valor el capital territorial cuando los activos básicos ya existen (infraestructuras de salud, educación, energía, comunicación y transporte), situación totalmente distinta a la de América Latina y el Caribe, en que las regiones rurales pobres no contaban con dichos activos básicos (Pérez y otros, 2016) y se enfrentaba por lo tanto a desafíos de mayor complejidad.

Metodología

El estudio sobre Educación y Desarrollo Rural se desarrolló mediante una metodología mixta que consistió en un cuestionario semiestructurado y auto administrado que se aplicó efectivamente a 150 actores clave de la comunidad educativa rural del norte y sur del país. La encuesta se realizó en dos momentos. El primero se implementó en la región norte del país entre agosto y septiembre de 2022: en el Norte ecuatoriano se relevaron 75 casos y en el sur ecuatoriano, 75 casos. El segundo momento se realizó en una revisión bibliográfica de la región. Debido al carácter no probabilístico de la muestra no se desprenden de estos relevamientos estimaciones con error muestral conocido, puesto que se desconoce la probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la población. De esta manera, los resultados no pueden ser extrapolados al conjunto de la población provincial o regional. Esto explica la disparidad en la cantidad de casos relevados en cada región

o localidad. No obstante, los datos obtenidos permiten detectar las principales problemáticas regionales y establecer su magnitud. Asimismo, se perfila como una alternativa teórico-metodológica con aplicación empírica para impulsar acciones que busquen superar la pobreza y promover un desarrollo humano sostenible en las áreas rurales del país. Por tratarse de una síntesis de una encuesta realizada en cinco regiones, en muchas de las preguntas se expondrá sólo el total nacional o el promedio de las regiones, y se señalarán las diferencias regionales cuando estas sean significativas. Por último, debe mencionarse que existen diferencias entre los dos momentos que se aplicaron, tanto en algunas de las preguntas incluidas como en las opciones de respuesta cuando éstas eran cerradas. Por tal motivo, en algunos casos no fue posible comparar datos entre regiones y obtener un total nacional. Esta dificultad para la comparación entre regiones obligó a que muchos de los resultados se expusieran sólo cualitativamente.

Resultados

Para examinar los resultados se realizó unas encuestas de manera a estudiantes y docentes de la ruralidad del Ecuador, el universo que se considero es de 150 personas, se muestra en cada indicador las preguntas que se realizaron los datos ayudan a reflejar los resultados porcentuales (%), de las preguntas que se tomó en cuenta para la encuesta de todas las alternativas, posibilidades o categorías de contestación por ítem y su indicador que corresponde. Desde nuestra perspectiva el análisis de los enfoques de desarrollo rural a la luz de la categorización planteada nos permite afirmar que no existe una valoración real por el aumento de las capacidades de las personas. Tanto los estudios académicos como las intervenciones estatales siguen centrando la atención en el aumento de ingresos como indicador del desarrollo rural. Es por esto que a pesar de que los enfoques de desarrollo rural han ampliado su mirada de los territorios rurales abarcando sujetos y procesos que van más allá de lo agrícola, no han logrado concretar una posición epistémica con relación a los componentes no económicos del desarrollo, haciendo que en muchos casos simplemente los supediten a su aporte a la productividad. En este sentido, el enfoque de desarrollo humano es una herramienta útil para construir la mirada holística que proponen los estudios rurales. Si bien

reconocemos que no es viable que cada investigación contenga todos y cada uno de los componentes del desarrollo, también enfatizamos que el aumento del ingreso y la productividad no pueden seguir siendo ni el centro del análisis, ni el objetivo último. De acuerdo a esto, la reducción de la pobreza que se plantea como objetivo del desarrollo rural debe medirse en términos del aumento efectivo de capacidades y libertades de las personas y no del crecimiento de la economía y el grado de concertación dentro de un territorio, estos son medios y no fines del desarrollo. Consideramos que la priorización de lo productivo es consecuencia de la falta de un debate abierto sobre los valores implícitos que fundamentan a los enfoques de desarrollo rural y de paso, a las intervenciones de las políticas públicas (y hasta de las ONG's y la cooperación internacional).

En la pregunta 1, ¿Ha tenido experiencia con clases virtuales?, los sujetos entrevistados respondieron el ochenta por ciento (80%) no se encuentran familiarizados con las clases virtuales, igualmente el veinte por ciento (20%) con poca frecuencia, y por último la opción si, no obtuvo respuesta. Esta pregunta fue realizada en el sur del cantón de Esmeraldas en donde no cuentan con herramientas tecnológicas.

En la pregunta 2, ¿Estaría de acuerdo en usar una herramienta digital que cubra la carencia del aula de clase?, el veinte y seis por ciento (26%) siempre tienen acceso a un computador con Internet fuera del recinto educativo, el sesenta por ciento (60%) con poca frecuencia, la opción No representa el catorce por ciento (14%)

Los resultados de la pregunta 3, ¿Utiliza otro sistema operativo diferente a Windows? los sujetos encuestados respondieron que el seis (6%) Si, utiliza otro sistema operativo diferente a Windows. En sus clases, así mismo, el sesenta por ciento (60%) eligió la opción Falta información. En la tendencia de los que no utilizan (34%) treinta y cuatro por ciento de la dimensión tecnológica se observa negativa en cuanto a los aspectos que evidencian la poca utilización de diferentes sistemas operativos.

Conclusiones

En este grado del estudio cabe pensar sobre el modo en que las políticas públicas tienen la posibilidad de ayudar a impulsar procesos de desarrollo territorial rural. La segunda meditación trata sobre la manera en que las políticas públicas tienen la posibilidad de ayudar a impulsar procesos de desarrollo territorial rural que son, por definición, multiactorales, o sea, trascienden el entorno de acción específico y privativo de los gobiernos y necesitan de la presencia de múltiples actores.

A pesar y debido a las enormes transformaciones que los países rurales han vivido en los últimos 30 años, las solicitudes de esta población al colegio se distancian de las poblacional urbana sin embargo por el momento no se concentran en la formación para la producción agropecuaria sino en contenidos que permitan a los chicos, chicas y adolescentes rurales entrar a derechos y oportunidades (incluyendo las laborales) en las mismas condiciones que sus pares urbanos. O sea, se requieren enfoques e intervenciones diferenciales para que a partir de las diferentes condiciones y dotaciones iniciales se consiga un mismo objetivo: la paz de los individuos. El crecimiento de habilidades para las y los pobladores rurales es una obligación

Estatal y colectiva que está lejos de cumplirse. La garantía de esta amplificación de habilidades y libertades está condicionada por la resignificación de la vida en las regiones rurales y al reconocimiento de los habitantes que habitan estas regiones en términos particulares y no solamente como miembros de un colectivo. Si está establecido como fin el crecimiento de habilidades por medio de la enseñanza, ésta produce impactos positivos en: salud, nutrición, colaboración política, capital social y productividad, además de ser un beneficio en sí mismo. No obstante, es fundamental problematizar la contribución que la enseñanza puede brindar al desarrollo y no sencillamente darlo por sentado. O sea, la enseñanza va a poder materializar los aportes que puede hacer solamente si, primero se vislumbra como un elemento más del desarrollo y por consiguiente se le retiran las desmesuradas cargas que hoy se le asignan, y segundo, si se comprende que la entrada a enseñanza pertinente y significativa es en sí mismo un indicador de desarrollo, aunque aporte a todos los demás.

Referencias bibliográficas:

- Araujo, K. (2018), “Los anclajes socioexistenciales: el caso de las expectativas de futuro”, *DADOS”Revista de Ciências Sociais*, vol. 61, N° 2 [en línea]
<http://dx.doi.org/10.1590/001152582018155>, Riode Janeiro.
- Banco Mundial (2015), *Latinoamérica indígena en el Siglo XXI. Primera década: práctica global social, urbana, rural y de resiliencia*, América Latina y el Caribe.
- Bebbington, A. y otros (eds.) (2016), *Trampas territoriales de pobreza, desigualdad y baja movilidad social: los casos de Chile, México y Perú*, México, CEEY-IBERO-RIMISP.
- Berdegú, J. A. (2019), “Una mirada crítica al desarrollo territorial rural”, *15 años del DTR en América Latina*, RIMISP, en prensa.(2016),
- Berdegú, J. A. y A. Favareto (2019), “Balance de la Experiencia Latinoamericana de Desarrollo Territorial Rural y Propuestas para Mejorarla”, *15 años del DTR en América Latina*, RIMISP, en prensa.
- Berdegú, J. A. y otros (2019), “Delineating functional territories from outer space”, *Latin American Economic Review*, 2019 [en línea] <https://doi.org/10.1186/s40503-019-0066-4>.
- Berdegú, J. A. e I. Soloaga (2018), “Small and medium cities and development of Mexican rural areas”, *World Development*, N° 107 [en línea]
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.007>.
- Berdegú, J. A., A. Bebbington y J. Escobal (2015), “Conceptualizing Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions, and Coalitions”, *World Development*, vol. 73.
- Berdegú, J. A. y otros (2015b), “Cities, Territories, and Inclusive Growth: Unraveling Urban–Rural Linkages in Chile, Colombia, and Mexico”, *World Development*, vol. 73.
- Berdegú, J. A., J. Escobal y A. Bebbington (2015c), “Explaining Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions, and Coalitions”, *World Development*, vol. 73.
- Carriazo, F. y M. Reyes (2012), “Territorios funcionales: un análisis del gradiente rural-urbano para Colombia”, Serie documentos Cede, Bogotá, UNIANDES.

- Cazzuffi, C., L. Ferguson e I. Soloaga (2019) “Crecimiento e inclusión en los territorios rurales-urbanos de Chile, Colombia y México.
- Cazzuffi C. y D. López (en prensa, 2019) “Mercados laborales en territorios urbano-rurales”, Documento de trabajo, RIMISP.
- Cazzuffi, Ch. y otros (2018), “Aspiraciones de inclusión económica de los jóvenes rurales en América Latina: el papel del territorio”, Documento de trabajo N° 231, RIMISP.
- Celis, X., F. Modrego y J. A. Berdegué (2008), “Geografía de la desigualdad mapuche en las zonas rurales de Chile”, Documento de trabajo, N° 7, Programa Dinámicas Territoriales Rurales, Santiago, Chile, RIMISP.
- Christiaensen, L. Y. Todo (2013), *Poverty Reduction during the Rural-Urban Transformation: The Role of the Missing Middle*, The World Bank.
- Christian, C., A. Schejtman y J. A. Berdegué (2016), *Metaevaluación de 15 años de DTR*, RIMISP.
- Cliche, G., C. Ranaboldo y C. Serrano (2015), *Enfoque territorial para el empoderamiento de las mujeres rurales. América Latina y el Caribe*, Lima, Editalo SAC.
- CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) (2018), *40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de desarrollo social en México*, Ciudad de México.
- Cortínez, V. (2016), *Igualdad de género para el desarrollo territorial: experiencias y desafíos para América Latina*, RIMISP.
- Dirven M. y otros (2011), “Hacia una nueva definición de rural con fines estadísticos en América Latina”, *Documentos de Proyectos*, Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
- DNP (2015), *El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la misión para la transformación del campo*, Bogotá, Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Echeverri, R., y M. Ribero (2002), *Nueva ruralidad. visión del territorio en América Latina y el Caribe*, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- Echeverri, R. (2011), “Reflexiones sobre lo rural: economía rural, economía de territorios”, *Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina*,

Documentos de Proyectos, Dirven M. y otros, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Echeverría, R. (ed.) (2003), Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe: manejo sostenible de recursos naturales, acceso a tierras y finanzas rurales, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fainguenbaum, S. (2011), “Definiciones oficiales de “rural” y/o “urbano” en el mundo”, Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina, Colección Documentos de proyectos,

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2017), The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges, Rome.

(2007), Desarrollo territorial rural - análisis de experiencias en Brasil, Chile y México, Santiago de Chile, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

